

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3938340>

УДК 65

Лавренко Е.А.

Лавренко Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский государственный университет. 460018, Россия, г. Оренбург, пр. Победы 13. E-mail: logistlavr@mail.ru.

Внедрение комплаенса в систему управления предприятием

Аннотация. В статье обоснована актуальность внедрения системы комплаенса на предприятия. Представлен алгоритм внедрения комплаенса, позволяющий оптимизировать риски, повышать маржинальность и конкурентоспособность предприятия, включающий следующие этапы: создание комплаенс группы, подчинение функций непосредственному руководителю, открытый доступ к информационным данным, распределение функций комплаенса в группе по направлениям деятельности, эффективное взаимодействие с руководством структурных подразделений, минимизация рисков. В статье приведен SWOT-анализ внедрения комплаенса, где выявлены его сильные, слабые стороны, определены возможности и угрозы.

Ключевые слова: комплаенс, система комплаенса на предприятии, алгоритм внедрения комплаенса, комплаенс-группа.

Lavrenko E.A.

Lavrenko Elena Alexandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Orenburg State University. 460018, Russia, Orenburg, Pobedy av., 13. E-mail: logistlavr@mail.ru.

Implementation of compliance in the enterprise management system

Implementation of compliance in the enterprise management system

Abstract. The article substantiates the relevance of implementing a compliance system in enterprises. An algorithm is introduced for introducing compliance, which allows optimizing risks and increasing the margin and competitiveness of the enterprise, which includes the following steps: creating a compliance group, subordinating functions to the immediate supervisor, open access to information data, distributing compliance functions in the group by area of activity, effective interaction with the management of structural divisions, risk minimization. The article presents a SWOT analysis from the implementation of compliance, where its strengths, weaknesses are identified, opportunities and threats are identified.

Key words: compliance, enterprise compliance system, compliance implementation algorithm, compliance group.

В последнее время в российской экономике появилось новое зарубежное слово – комплаенс. С англ. языка комплаенс означает – «согласие», «повиновение», «действие в соответствии с указанием», «соответствие».

За рубежом комплаенс появился в банковской сфере. А затем начал распространяться во все организациях и учреждениях.

Комплаенс приобрел функцию контроля. Появляются комплаенс-службы, которые контролируют стандарты, кодексы, законы и т.д. Например, Закон в Ве-

ликобритании «О взяточничестве», Закон в США «О коррупционных практиках за рубежом», рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Комплаенс и комплаенс-функция в банках», международные санкции и т.д. [1].

Сущность комплаенса, появившегося в России означает работать строго по правилам, соблюдать порядок.

Коммерческая деятельность предприятий направлена на получение максимальной прибыли, не соблюдая этические нормы и правила, обходя законодательство. Такие компании теряют имидж, устойчивость и подвергаются штрафам, а в некоторых случаях и банкротству.

Под комплаенсом мы будем понимать, систему контроля и управления рисками в сфере законодательства, внутренней документации, этических правил [2].

Система комплаенса на предприятии это совокупность процессов контроля за стандартами, нормами права, коррупционной деятельностью, кодексов этики, направленная на снижение рисков и эффективность роста всех потоков ресурсов.

Для внедрения комплаенса в жизнь предприятия, учреждения необходим следующий алгоритм, представленный на рисунке 1.

Рассмотрим, алгоритм внедрения комплаенса на предприятие (учреждение).

Первым шагом внедрения комплаенса является создание комплаенс – группы (службы), которая непосредственно будет подчиняться директору (руководителю) предприятия. Комплаенс-группа должна стать структурным подразделением предприятия.

Рис. 1. Алгоритм внедрения комплаенса (по версии автора)

Все функции специалистов группы комплаенса должны быть отражены в должностных инструкциях, учетной политике предприятия. Функции и обязанности специалистов Комплаенс-группы должны быть распределены по видам деятельности предприятия (информационной, финансовой, сбытовой, правовой и т.д.).

Специалисты Комплаенс-группы должны эффективно взаимодействовать с руководящим составом структурных подразделений предприятия. Выявлять проблемы, идти на компромиссы в различных случаях, координировать их управленческие решения.

По итогам работы группы комплаенса можно оценить эффективность направ-

лений деятельности предприятия, снизить риски банкротства, снижения прибыли [3].

Система комплаенса должна затрагивать все функции управления: прогнозирование, планирование, организация, мо-

тивация, координация, принятие управленческих решений.

SWOT-анализ от внедрения комплаенса на предприятие представлен в таблице 1.

Таблица 1 SWOT-анализ от внедрения комплаенса на предприятии

Сильные стороны	Слабые стороны	Возможности	Угрозы
Повышается имидж предприятия	Возрастают расходы на содержание отдела комплаенса	Возможность привлечения надежных партнеров, инвесторов, поставщиков	Некомпетентность сотрудников группы комплаенса может привести к ошибочным управленческим решениям
Повышается уровень корпоративной культуры.	Дублирование функций управления сотрудниками группы комплаенса и руководителями структурных подразделений	Своевременность и оперативность реагирования на кризисные ситуации в обществе. Уменьшение критических рисков.	Возможность наличия конфликтов между сотрудниками группы комплаенса и руководителями структурных подразделений
Снижаются риски недополучения прибыли, банкротства. Прозрачность бизнеса. Снижение неконтролируемых затрат		Наличие постоянного квалифицированного персонала. Снижение нагрузки на управление бизнесом.	
Повышается маржинальность, эффективность работы направлений деятельности предприятия, увеличивается рентабельность и финансовая устойчивость		Выход продукции (услуг) предприятия на международные рынки. Высокая конкурентоспособность предприятия.	

С внедрением системы комплаенса бизнес предприятия становится стабильным, защищенным и прозрачным. Сохраняется бренд и безупречная репутация предприятия.

Преимущества создания комплаенса на предприятиях очевидны. Система комплаенса позволяет выстроить эффективную систему мер, направленную на снижение рисков во всех сферах, соблю-

дения законодательных норм, внутренних регламентов, кодексов этики.

Некоторые сферы деятельности носят стратегический характер и отвечают за безопасность общества. Например, оборонно-промышленный комплекс РФ решает стратегически важные задачи в области инновационного развития (создание современной техники, инновационные технологии вооружения).

В таких сферах комплаенс устраняет «коррупционные сделки», регулирует финансовые операции, закупки, снижает государственные риски в сфере НИОКР и нарушения законодательства [4].

Система комплаенса на предприятии снижает производственные, финансовые, инвестиционные и другие риски. Сравнимая планируемые и фактические показатели, можно судить о степени риска.

Риск является результатом неопределенности социально-экономических ситуаций для предприятия. Поэтому основная цель системы комплаенса – снижение, минимизация возможных рисков [5].

Сотрудники группы комплаенса должны уметь идентифицировать, кон-

тролировать и правильно реагировать на риски.

Сотрудники группы комплаенса несут большую ответственность за эффективность принимаемых решений. Поэтому они должны владеть соответствующими компетенциями в сфере законодательства, финансов, налогообложения, трудовых отношений.

Таким образом, в настоящее время для снижения рисков и повышения конкурентоспособности, устойчивости на предприятиях необходимо внедрять комплаенс. Система комплаенса снижает нагрузки на управление и увеличивает маржинальность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Якунчиков А.С. Международные стандарты в области комплаенс-контроля как инструменты координации в условиях экономической интеграции // Экономические науки. 2015. №2. С. 62-66.
2. Лавренко Е.А. Внедрение логистического комплаенса в систему реализации продукции на предприятии // Креативная экономика. 2020. Том 14. № 6. DOI: 10.18334/ce.14.6.110520
3. Дадалко В.А., Тимофеев Е.А. Интеграция системы комплаенса в функционирование российских организаций // Инновации и инвестиции. №4. 2019. С. 151-155.
4. Кадышева О.Н. Комплаенс-система как инструмент контроля в практике менеджмента // Вестник Российского университета кооперации. 2019. №2(36). С. 61-63.
5. Керимов В.Э. Организация внутрихозяйственного контроля рисков в экономических субъектах // Экономика и управление: проблемы, решения. 2014. №3(27). С. 42-46.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Jakunchikov A.S. Mezhdunarodnye standarty v oblasti komplains-kontrolja kak instrumenty koordinacii v uslovijah jekonomicheskoj integracii // Jekonomicheskie nauki. 2015. № 2. S. 62-66.
2. Lavrenko E.A. Vnedrenie logisticheskogo komplainsa v sistemu realizacii produkcii na predprijatii // Kreativnaja jekonomika. 2020. Tom 14. № 6. DOI: 10.18334/ce.14.6.110520
3. Dadalko V.A., Timofeev E.A. Integracija sistemy komplainsa v funkcionirovanie rossijskih organizacij // Innovacii i investicii. №4. 2019. S. 151-155.
4. Kadysheva O.N. Komplains-sistema kak instrument kontrolja v praktike menedzhmenta // Vestnik Rossijskogo universiteta kooperacii. 2019. №2(36). S. 61-63.
5. Kerimov V.Je. Organizacija vnutrihozjajstvennogo kontrolja riskov v jekonomicheskikh sub#ektah // Jekonomika i upravlenie: problemy, reshenija. 2014. №3(27). S. 42-46.

Поступила в редакцию 21.06.2020.
Принята к публикации 24.06.2020.

Для цитирования:

Лавренко Е.А. Внедрение комплаенса в систему управления предприятием // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 50-53. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/Lavrenko.pdf>